

УДК 34.04

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ЗА 2016 ГОД

О. Л. Сергеева

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, sergeeva_ol@riep.ru*

Ю. С. Самарина

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, j.samarina@riep.ru*

А. С. Шкварова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, a.shkvarova@riep.ru*

Аннотация

В мониторинге представлены основные изменения российского законодательства в сфере науки и инноваций, произошедшие в период с января по декабрь 2016 г. и условно разделенные по следующим направлениям: научно-техническая политика и организация науки, интеллектуальная собственность и трансфер технологий, интеграция науки и образования, инновационная политика и развитие национальной инновационной системы.

Среди принятых в 2016 г. федеральных законов в области научно-технической деятельности можно особо выделить Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах», который урегулировал отношения, связанные с разработкой, исследованиями, экспертизами, государственной регистрацией, производством и медицинским применением биомедицинских клеточных продуктов. Значимым событием, по мнению авторов, является внесение изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека». В целом же в действующие на законодательном уровне акты в течение 2016 г. вносились изменения в большей степени технического, а не концептуального характера.

Детализация регулирования научно-технической сферы преимущественно осуществлялась на подзаконном уровне: в актах Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств. К наиболее важным изменениям стоит отнести реорганизацию двух крупнейших российских фондов поддержки научной деятельности: распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 325-р утверждено решение о присоединении Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) к Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ). Таким образом, сфера ведения РФФИ расширена за счет научных направлений, поддержка которых ранее осуществлялась РГНФ. Знаковым событием стало утверждение Указом Президента Российской Федерации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Стратегия). Стратегия определила цель и ключевые задачи научно-технологического развития Российской Федерации, установила принципы, приоритеты, основные направления и способы реализации государственной политики в этой области, а также ожидаемые результаты.

Ключевые слова

Научно-техническая политика, интеллектуальная собственность и трансфер технологий, интеграция науки и образования, инновационная политика

CHANGES TO THE RUSSIAN LEGISLATION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY ENACTED IN 2016

O. L. Sergeeva

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, sergeeva_ol@riep.ru*

Yu. S. Samarina

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, j.samarina@riep.ru*

A. S. Shkvarova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, a.shkvarova@riep.ru*

Abstract

Monitoring in question covers the major changes in Russian legislation relevant to the field of science and innovation that took place between January and December 2016 and are conventionally divided into the following areas: scientific and technical policy and organization of science, intellectual property and technology transfer, integration of science and education, innovative policy and development of the national innovation system.

Among the laws promulgated stands out the Federal Law “On Biomedical Cell Products” that regulates development, research, review, state registration, production and medical use of biomedical cellular products. Another noteworthy development authors of the article believe to be the series of amendments to the Federal Law “On Librarianship” covering the creation of the federal information system “National Electronic Library”. To sum up the changes to the legislation enacted in 2016 were mostly technical rather than conceptual by nature.

A detailed regulation of the scientific and technical sphere was mainly carried out at the subordinate level: by the acts of the President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation, ministries and departments. The most important changes include the reorganization of the two largest Russian foundations supporting scientific activity. The measure was put into effect by the Decree No. 325-r of February 29, 2016 of the Government of the Russian Federation approving merger of the Russian Foundation for Humanity Studies (RFHS) into the Russian Foundation for Basic Research (RFBR). Thus the sphere of reference of the RFBR has been expanded into the field of humanities and social sciences previously covered by the activities of RFHS. Another major legal development took form of the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation put into effect by a Decree of the President of the Russian Federation. The Strategy defines the goal and the key tasks of the scientific and technological development of the Russian Federation, establishes principles, priorities, major directions and means to implement state policy in the area, as well as its' expected results.

Keywords

Science and technology policy, intellectual property and technology transfer, the integration of science and education, innovation policy

*Научно-техническая политика и организация науки*Принят Федеральный закон о биомедицинских клеточных продуктах

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» регулируются отношения, связанные с разработкой, исследованиями, экспертизами, государственной регистрацией, производством и медицинским применением биомедицинских клеточных продуктов. Закон регулирует отношения, возникающие в связи с донорством биологического материала в целях производства биомедицинских клеточных продуктов. Действие указанного закона не распространяется на отношения, возникающие при разработке и производстве лекарственных средств и медицинских

изделий, донорстве органов и тканей человека в целях их трансплантации (пересадки), донорстве крови и ее компонентов, при использовании половых клеток человека в целях применения вспомогательных репродуктивных технологий, а также на отношения, возникающие при обращении клеток и тканей человека в научных и образовательных целях. Закон вступил в силу с 1 января 2017 г. (кроме отдельных его положений).

В России будет создана Национальная электронная библиотека (НЭБ)

Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» будет образована федеральная государственная информационная система, представляющая собой совокупность документов и сведений в электронной форме. Данные сведения будут отобраны в соответствии с методикой отбора объектов НЭБ, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Объектами НЭБ станут созданные в электронной форме копии книжных памятников; печатных и электронных изданий; неопубликованных документов, в том числе диссертаций; иных документов, представляемых в качестве обязательного экземпляра.

Принято решение о создании Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 623 «О Национальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники» центр создается в целях развития научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса России, при этом робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного назначения отнесены к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Реализация принятого решения в трехмесячный срок возложена на Правительство Российской Федерации; координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, Фонда перспективных исследований и организаций, по заказам которых разрабатываются робототехнические комплексы, по вопросам создания таких робототехнических комплексов должна обеспечить Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (Стратегия)

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» утверждена Стратегия, в которой определены цель и основные задачи научно-технологического развития Российской Федерации, установлены принципы, приоритеты и основные направления государственной политики в этой области, а также обозначены ожидаемые результаты реализации Стратегии,

которые должны обеспечить устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие России на долгосрочный период. Стратегия направлена на научное и технологическое обеспечение реализации задач и национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования. В Стратегии обозначены приоритетные направления развития отечественной науки. Среди них – цифровые производственные технологии и новые материалы, развитие систем обработки больших объемов данных, машинное обучение и искусственный интеллект, переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, персонифицированная медицина. Реализация документа будет осуществляться как из средств федерального бюджета, так и посредством внебюджетных источников. Планируется, что затраты на исследования и разработки будут поэтапно увеличены до 2% от ВВП, в том числе за счет роста частных инвестиций.

О реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1503 «О порядке предоставления субсидий российским организациям на разработку схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов» утверждены правила, определяющие порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части фактически освоенных и документально подтвержденных затрат российской организации на разработку улучшенного аналога инновационного лекарственного препарата со схожим фармакотерапевтическим действием на биомишень. Субсидии будут предоставляться в заявительном порядке в случае соответствия российской организации установленным требованиям и при условии принятия ей обязательства о достижении целевых показателей. Возмещение осуществляется в размере не более 50% от общего объема затрат организации. Одно из условий предоставления субсидии – наличие бизнес-плана, в котором предусмотрено проведение комплекса доклинических исследований лекарственного средства, наработка образцов разрабатываемого препарата и проведение его клинических исследований. На эти цели в федеральном бюджете в 2016 году предусмотрено 1 117,8 млн рублей.

Предельный возраст соискателей премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 33 до 35 лет

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 279 «О внесении изменения в Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых» в Положение о премиях в области науки и техники для молодых ученых внесено изменение, в соответствии с которым предельный возраст соискателей указанных премий увеличивается до 35 лет.

О реализации Национальной технологической инициативы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 установлен механизм взаимодействия участников разработки «дорожных карт» и проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). В НТИ определены требования к содержанию документов, источники и формы поддержки реализации проектов, условия предоставления субсидии и ее возврата в случае недостижения целевых показателей, обязательства получателя субсидии. ОАО «Российская венчурная компания» наделяется функциями проектного офиса НТИ и осуществляет управление, организационно-техническую и экспертно-аналитическую поддержку, информационное и финансовое обеспечение разработки и реализации «дорожных карт» и проектов.

Об установлении требований к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы или функционируют с привлечением бюджетных средств

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 429 установлены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) и уникальным научным установкам (УНУ), которые созданы или функционируют с привлечением бюджетных средств.

Определено, что ЦКП и УНУ по итогам года должны обеспечить:

- достижение показателей отношения фактического времени работы ЦКП и УНУ к их максимально возможному времени работы за год, в том числе в интересах третьих лиц, а также – в отдельных случаях – показателей по количеству организаций-пользователей и числу публикаций в российских и иностранных научных журналах;
- достижение результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием уникальных научных установок.

Установлено, что разработку и утверждение регламента доступа к оборудованию, формы соответствующей заявки, правил конкурсного отбора заявок третьих лиц, перечня выполняемых типовых работ и услуг и др. обеспечивает базовая организация.

Регламентирован порядок закупки услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитирования

Правительством Российской Федерации приняты постановление от 2 августа 2016 г. № 743 (постановление № 743) и распоряжение от 2 августа 2016 г. № 1637-р (распоряжение № 1637-р), которыми регламентируется порядок закупки услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитирования. Постановлением № 743 утверждены правила определения цены контракта на закупку соответствующей информации.

ющих услуг. Распоряжением № 1637-р определен перечень полнотекстовых зарубежных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования. Данный перечень включает 25 издательств и компаний – владельцев научной информации, присутствующих на российском информационном рынке более 10 лет и имеющих высокие статистические показатели использования.

Изменен порядок предоставления субсидий на реализацию «дорожных карт» Национальной технологической инициативы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1406 утверждены Правила оказания государственной поддержки Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере для предоставления грантов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации «дорожных карт» НТИ. Предусмотрено участие Внешэкономбанка в поддержке и финансировании проектов НТИ.

Установлены Правила вынесения на общественное обсуждение проектов прогнозов и стратегий социально-экономического и научно-технологического развития России (Правила)

30 декабря 2016 г. принято постановление Правительства Российской Федерации № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования», подготовленное Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Правила определяют порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства России, не содержащих служебную информацию ограниченного распространения или сведения, составляющие государственную тайну. Правила применяются, в частности, при вынесении на общественное обсуждение проектов прогнозов и стратегий социально-экономического и научно-технологического развития России, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, схем территориального планирования и стратегии пространственного развития России.

Реорганизованы Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 325-р утверждено решение о реорганизации фондов в форме присоединения РГНФ к РФФИ. Реорганизация позволит сформировать единые процедуры доступа к грантам вне зависимости от направлений исследований, сократить издержки, которые связаны с администрированием

средств, находящихся в управлении указанных учреждений. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 767 утвержден устав РФФИ в новой редакции.

Минпромторгу России направлены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии Российскому фонду технологического развития (ФГАУ «РФТР»)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 417-р Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления субсидии ФГАУ «РФТР». Субсидия выделяется в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Принятая мера позволит предоставить льготные займы промышленным предприятиям, которые реализуют проекты, направленные на внедрение наилучших доступных технологий, а также создать более 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Правила предоставления субсидий ФГАУ «РФТР» в целях внедрения наилучших доступных технологий утверждены постановлением Правительства от 17 декабря 2014 г. № 1388.

О перечне иностранных научных и образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в России

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 582-р «Об утверждении перечня иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации» обновлен перечень иностранных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в России. В новый перечень включен, в частности, австралийский Университет Вуллонгонг.

Признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 1503-р, которым был утвержден ранее действовавший перечень таких организаций.

О формировании и ведении государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности

Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2016 г. № 424 «Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности» определены правила формирования и ведения ресурса.

Учреждена ведомственная награда Министерства образования и науки Российской Федерации

Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2016 г. № 546 в целях поощрения лиц, работающих в сфере образования и науки, учреждена ведомственная награда Министерства образования и науки Российской Федерации медаль Л. С. Выготского, а также Положение о медали.

Утвержден Классификатор научного оборудования

Приказом Минобрнауки России от 29 июля 2016 г. № 925 утвержден Классификатор научного оборудования, который должен применяться Министерством в целях формирования материально-технической базы образовательных и научных организаций при сборе и анализе сведений о материально-технических условиях в организациях, а также о результативности их деятельности.

Утвержден статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий

Приказом Росстата от 5 августа 2016 г. № 391 обновлены формы федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий.

Интеллектуальная собственность и трансфер технологий

Актуализирован порядок уплаты патентных пошлин

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2016 г. № 227 обновлен порядок уплаты патентных пошлин. Постановление издано в целях приведения Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания...¹ в соответствии с Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, уточнена

¹ Полное название акта: «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами». Данное Положение принято постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941.

терминология, а также скорректирован перечень действий, за совершение которых взимаются пошлины.

Образовано Агентство по технологическому развитию (Агентство)

Агентство создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1017-р в соответствии с планом действий в экономике в 2016 году. Новая структура призвана способствовать увеличению количества заключенных лицензионных соглашений и созданных в целях передачи технологий совместных предприятий, повышению конкурентоспособности российских компаний за счет их вовлечения в процессы модернизации и технологического обновления, а также росту несырьевого экспорта.

Внесены изменения в Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 498 приняты изменения, определяющие механизм урегулирования государственными заказчиками с Роспатентом вопросов правовой защиты интересов государства в отношении результатов интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации, при осуществлении военно-технического сотрудничества. Согласно указанному постановлению государственные заказчики в 3-месячный срок с даты принятия решения о поставке продукции военного назначения представляют в Роспатент сведения о РИД, которые содержатся в данной продукции и передаваемых технологиях ее производства и в отношении которых обеспечена правовая охрана. Поступившие сведения вносятся в Единый реестр результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного, специального и двойного назначения.

Утверждены Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок за рубежом

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 548 «О порядке предоставления субсидий на поддержку патентования российских разработок за рубежом» утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок за рубежом. Субсидии предоставляются российским организациям, которые оказывают отечественным производителям и экспортерам услуги по зарубежному патентованию изобретений и полезных моделей. Из средств субсидии возмещается часть затрат по оплате международных и национальных пошлин, а также пошлин за поддержание патента в силе.

Утверждены Правила предоставления субсидий на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности» установлено, что субсидии предоставляются российским производителям – юридическим лицам, зарегистрированным на территории России и производящим товары, услуги, работы и технологии, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности, на финансирование части затрат, связанных с их патентованием и регистрацией на внешних рынках.

Утверждены формы направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах в целях их учета в ЕГИСУ НИОКР

Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2016 г. № 341 утверждены формы направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах (НИОКР) гражданского назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКР). Этим приказом также установлены требования к заполнению данных форм и порядок подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение НИОКР гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах условиям государственных контрактов.

Утвержден ряд подзаконных актов, регулирующих осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности:

– приказами Минэкономразвития России от 5 апреля 2016 г. № 210 и № 211 регламентирован порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных;

– приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 регламентирована процедура рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений;

– приказом Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. № 371 определен порядок осуществления государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на объект интеллектуальной собственности;

– приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2016 г. № 647 внесен ряд изменений в порядок предоставления государственных услуг Роспатентом.

*Интеграция науки и образования*О формировании диссертационных советов в МГУ и СПбГУ, а также в других ведущих вузах России

Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» установлено, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, а также научные и образовательные организации высшего образования, которые достигли высоких результатов в научной деятельности, вправе будут самостоятельно формировать диссертационные советы и присуждать ученые степени. Определено, что перечень научных организаций и вузов, которым предоставляются указанные права, устанавливается Правительством Российской Федерации.

МГУ и СПбГУ получают право самостоятельно формировать советы с 1 сентября 2016 г., а организации по перечню Правительства Российской Федерации – со дня их включения в перечень, но не ранее 1 сентября 2017 года.

Внесены изменения в Закон «Об обязательном экземпляре документов»

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» предусмотрено обязательное хранение электронных копий печатных изданий и защищенных диссертаций. Установлено, что издатели в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража печатного издания доставляют один его обязательный экземпляр в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной подписью, в ИТАР-ТАСС и Российскую государственную библиотеку. Организации, на базе которых созданы диссертационные советы, в тридцатидневный срок со дня защиты диссертации и присуждения ученой степени доставляют обязательный экземпляр диссертации в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной подписью, в орган научно-технической информации, определяемый Правительством Российской Федерации.

Закон вступил в силу с 1 января 2017 г.

Принята новая редакция Положения о Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (Положение о ВАК)

Новая редакция Положения о ВАК утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 237 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации». Положение о ВАК претерпело следующие изменения: срок полномочий членов аттестационной комиссии (Комиссия) сокращен с четырех до трех лет; установлена возможность включения в состав Комиссии, помимо докторов наук, специалистов из числа кандидатов наук, обладателей ученых степеней, полученных в иностранных государствах, обладателей почетных званий Российской Федерации; введены ограничения на включение в состав Комиссии лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и должности муниципальной службы, за исключением лиц, включенных в состав Комиссии для обеспечения ее деятельности по вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну; предусмотрена процедура досрочного прекращения полномочий всего состава Комиссии (либо отдельных ее членов, включая руководство) в случае выявления в течение календарного года трех или более фактов нарушений требований нормативных правовых актов в сфере государственной научной аттестации либо фактов отсутствия на трех и более заседаниях Комиссии отдельных ее членов без уважительной причины.

Признано утратившим силу, в числе прочего, постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 836, которым было утверждено ранее действовавшее Положение о ВАК.

Внесены изменения в Правила подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях

Изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 508 и заключаются, в частности, в следующем:

- срок проставления апостиля на документах об ученых степенях уменьшен с 45 до 5 рабочих дней, срок может быть продлен в случае необходимости взаимодействия с государственными органами и образовательными организациями для подтверждения подлинности документа;
- в случае отсутствия у органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации образца подписи, сведений о полномочиях должностного лица, подписавшего документ об ученой степени или ученом звании, и в надлежащем случае оттиска печати, ему надлежит направить запрос о предоставлении соответствующей информации в адрес органа или организации, выдавшей документ, которые обязаны дать ответ в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса;
- проставление апостиля при подтверждении документов об ученых степенях и званиях возможно как на самих документах, так и на отдельных листах, скрепляемых с ними.

Установлен порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития российской экономики

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 854 утверждено Положение о назначении и выплате стипендий

Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. В настоящем Положении определены, в частности, критерии отбора претендентов на назначение стипендий, порядок установления квот на стипендии, порядок представления сведений о численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) для установления квот на стипендии. Выплата стипендий стипендиатам производится образовательной организацией, в которой обучаются стипендиаты.

Внесены изменения в программу развития Дальневосточного федерального университета до 2019 года

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № 141-р излагается в новой редакции программа развития Дальневосточного федерального университета на 2010–2019 годы. Вводятся 12 мониторинговых и 8 дополнительных целевых показателей (индикаторов), отражающих эффективность реализации программы развития. Документ дополняется мерами по разработке и реализации образовательных программ в сетевой форме с различными образовательными и научными организациями; внедрению образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов; внедрению электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и методического обеспечения; интеграции научной и образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям; взаимодействию с предприятиями и организациями реального сектора экономики; развитию академической мобильности.

Внесены изменения в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития российской экономики

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2016 г. № 685-р перечень направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, дополнен следующими направлениями подготовки и специальностями в области кораблестроения:

- «Корабельное вооружение»;
- «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры»;
- «Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем»;
- «Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники»;
- «Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов»;
- «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта».

Утвержден перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий на 2016/17 учебный год

Приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 645 утвержден перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2016/17 учебный год.

*Инновационная политика и развитие
национальной инновационной системы*

Утверждена новая Доктрина информационной безопасности России (Доктрина)

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 утверждена новая Доктрина, являющаяся основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности. К национальным интересам России в информационной сфере в Доктрине отнесены, в частности, развитие отрасли информационных технологий и электронной промышленности и совершенствование деятельности производственных, научных и научно-технических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности.

Утверждены Правила предоставления субсидий производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках (Правила)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов» утверждены Правила, в соответствии с которыми производителям высокотехнологичной продукции из федерального бюджета будут компенсироваться затраты, связанные в том числе с подготовкой (разработкой, доработкой, переводом) технической документации на их продукцию, транспортировкой, хранением и утилизацией испытательных образцов, омологацией. Предоставление государственной поддержки производителям высокотехнологичной продукции позволит увеличить конкурентоспособность российской высокотехнологичной продукции за счет снижения издержек.

Утвержден перечень юридических лиц, которые обязаны закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию у субъектов малого и среднего предпринимательства

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 475-р утвержден перечень юридических лиц, обязанных закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Распоряжение принято во исполнение Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которым установлены полномочия Правительства Российской Федерации в части определения конкретных заказчиков, обязанных закупать вышеуказанную продукцию. Перечень сформирован на основании предложений, представленных акционерными обществами с государственным участием, госкорпорациями, госкомпаниями, федеральными государственными унитарными предприятиями, реализующими программы инновационного развития. В перечень включено 90 организаций.

Расширен план реализации концепции создания в Томской области инновационного территориального центра

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2016 г. № 1621-р «О реализации концепции создания в Томской области инновационного территориального центра» план реализации обозначенной концепции расширен. В новую редакцию данного плана включено 79 мероприятий, в том числе по созданию приоритетных объектов капитального строительства, развитию транспортной инфраструктуры, реализации кластерных проектов с международным участием и экспортным потенциалом, созданию и развитию центров логистики, созданию межведомственных центров исследований и разработок, расширению участия университетов, научных организаций и компаний Томской области в реализации Национальной технологической инициативы.

Приняты решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию (Президиум по модернизации)

В протоколе заседания Президиума по модернизации от 26 октября 2016 г. № 5 отражены, в частности, следующие его решения:

– одобрить предложенные Минэкономразвития России подходы к отбору инновационных территориальных кластеров для участия в реализации проекта «Развитие инновационных территориальных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» (Проект);

– обеспечить мониторинг, ежегодную оценку хода реализации Проекта, в том числе эффективности и результативности предоставляемой государственной поддержки, а также подготовку предложений по его корректировке;

– Минфину России, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 5 декабря 2016 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения по систематизации действующих мер государственной поддержки инновационной и предпринимательской деятельности и их приоритизации в целях поддержки инновационных территориальных кластеров.

Приняты решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам (Президиум по стратегическому развитию)

В соответствии с протоколом заседания Президиума по стратегическому развитию от 25 октября 2016 г. № 9 приняты решения об утверждении паспортов приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации – «Образование» и «Здравоохранение», а также о составах проектных комитетов.

По направлению «Образование» утверждены паспорта следующих приоритетных проектов:

- «Создание современной образовательной среды для школьников»;
- «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»;
- «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»);
- «Вузы как центры пространства создания инноваций».

Составы проектных комитетов должны быть сформированы и утверждены по следующим основным направлениям стратегического развития Российской Федерации: «Моногорода», «Международная кооперация и экспорт», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Безопасные и качественные дороги» и «ЖКХ и городская среда».